

QASHQADARYO VILOYATINING O'TLOQI TAQIRSIMON TUPROQLARNING AGROKIMYOVIY XOSSALARINI YAXSHILASH

To'ychiyev Shuxrat Shavkatovich

Qarshi davlat universiteti Geografiya va agronomiya fakulteti

Agrokimyo va ekologiya kafedrasini o'qituvchisi

Sattorov Dilshod Irmatovich

Asqarov Burhon Abduraxmon o'g'li

Issiqxona xo'jaligini tashkil etish va yuritish

yo'nalishi 2-kurs talabasi

***Annotatsiya:** Viloyatda tarqalgan tuproqlar tarkibida gumus va o'simlik uchun zarur bo'lgan makro va mikroelementlarning miqdori juda kam. Ushbu moddalar o'simlikka oziqa bo'lishi bilan birga tuproqning suv-fizik xossalarini yaxshilaydi, hamda unumdorligini nafaqat saqlash balki oshirish imkonini beradi. Ma'lumki, Qashqadaryo agrotuproq rayoni cho'l zonasi tekisligida joylashgan bo'lib, asosan, taqir, taqirsimon va qumli cho'l tuproqlari keng tarqalgan.*

***Kalit so'zlar.** Tuproq, taqir, suv-fizik, sho'rlanish, g'o'za, bug'doy, o'tloqi taqirsimon, sho'r yuvish, kuzgu shudgor, variant, o'simlik va g'o'ng.*

Kirish. O'zbekistonda tarqalgan tuproqlar tarkibida gumus va o'simlik uchun zarur bo'lgan makro va mikroelementlarning miqdori juda kam. Ushbu moddalar o'simlikka oziqa bo'lishi bilan birga tuproqning suv-fizik xossalarini yaxshilaydi, hamda unumdorligini nafaqat saqlash balki oshirish imkonini beradi.

Quyida Qashqadaryo agrotuproq rayoni cho'l zonasi tekisligida joylashgan bo'lib, asosan, taqir, taqirsimon va qumli cho'l tuproqlari keng tarqalgan. V.N.Kimberg (1963) o'z ilmiy ishlarida, har bir tuproq tipi kesmasiga tayangan holda qarshi cho'li tuproq koplamiga to'la tafsiflab berdi. M.I.Bratcheva, N.T.Muravyeva (1963) tuproq tiplariga tavsif berish bilan birgalikda, meliorativ holati va sug'orishga yaroqlilarini ko'rsatib o'tdilar. M.U.Umarov Qarshi cho'li tuproqlarining eng muhim fizik xossalarini to'liq tavsiflab berdi. A.M.Rasulov Qarshi cho'li hududida tuproq hosil bo'lishi jarayonini tahlil qilish bilan bir vaqtda sho'rlanishni kelib chiqishi ayniqsa agrokimyasini chuqur o'rgangan.

S.Azimboyev (1988, 1989, 2004) o'z tadqiqotlarini Qarshi cho'li taqir tuproqlarini genezisi, morfologiyasini tahlil qilish yo'li bilan ularni o'zlashtirish va sug'orish jarayonida unumdorligini oshirish muammolarini yechimiga qaratildi.

Aytish joizki keyingi yillarda Respublikamiz agrosanoat majmuidan ma'dan o'g'itlarni ayniqsa fosforli va kaliyli o'g'itlarni yetishmasligi sababli ekinlardan mo'ljallangan hosil olishga to'sqinlik qilmoqda. Mazkur sharoitda oziqlanish tartiblarini saqlovchi g'o'za, kuzgi bug'doy va takroriy ekinlardan yuqori hosil olishni ta'minlovchi boshqa omillarni izlashni ya'ni mahalliy organik o'g'itlarni ko'proq ishlatish lozimligini taqazo etadi. Shuni takidlash lozimki, tuproq tarkibidagi ozuqa moddlarning miqdoriga erishish qishloq xo'jalik ekinlari tomonidan o'zlashtirish darajasiga meliorativ tadbirlar shu jumladan sho'r yuvishda va amal davrida beriladigan sug'orish suvlari katta ta'sir ko'rsatadi. Dala tajribasi Qashqadaryo viloyatining o'rta sho'rlangan, sug'oriladigan o'tloqi taqirsimon (O'zPITI Qashqadaryo filiali) tuproqlarida o'tqazildi.

Tadqiqot olib borish jarayonining boshlanishidan olingan tuproq namunalari tahlilining ko'rsatishicha, tajriba dalasi ozuqa moddalar miqdoriga ko'ra kam ta'minlangan maydonlar sarasiga kiradi.

Sug'oriladigan o'tloqi taqirsimon tuproqlarning kimyoviy xossalari

Variant	Chuqurligik sm	Gumus %	Umumiy %			Harakatchan mg/kg		Karbonatdagi SO ₂
			Azot	Fosfor	Kaliy	R ₂ O ₅	K ₂ O	
N200 P100 K 75 kg/ga	0-30	0,426	0,058	0,112	1,82	23,0	200	7,0
	30-50	0,317	0,041	0,110	1,76	18,0	210	7,3
	50-70	0,201	0,029	0,098	1,81			7,1
	70-100	0,101	0,013	0,073	1,91			7,7
N200P100 K 75 kg/ga+ 10t/ga go'ng	0-30	0,579	0,063	0,113	1,80	24,0	210	7,1
	30-50	0,492	0,042	0,112	1,79	22,3	208	7,0
	50-70	0,210	0,030	0,104	1,82			7,2
	70-100	0,103	0,014	0,085	1,74			7,8
N200P100 K 75 kg/ga+ 20t/ga go'ng	0-30	0,624	0,075	0,114	1,82	29,3	220	7,0
	30-50	0,521	0,059	0,113	1,94	26,2	212	7,0
	50-70	0,220	0,041	0,109	1,70			7,1
	70-100	0,110	0,015	0,095	1,80			7,2
N200P100 K 75 kg/ga+ 30t/ga go'ng	0-30	0,720	0,085	0,130	1,86	32,1	222	7,2
	30-50	0,610	0,062	0,118	1,92	28,1	218	7,1
	50-70	0,260	0,054	0,116	1,74			7,0
	70-100	0,118	0,018	0,100	1,82			7,0
N200P100 K 75 kg/ga+ 40t/ga go'ng	0-30	0,912	0,089	0,145	1,83	34,0	280	7,0
	30-50	0,818	0,063	0,142	1,92	29,0	230	7,0
	50-70	0,310	0,045	0,114	1,68	22,0		7,2
	70-100	0,120	0,023	0,100	1,90			7,3

Tajribada N200,P100,K75 kg/ga tavsiya etilgan meyorlaridagi ma'dan o'g'itlar foniga har gektar maydonga yiliga 10, 20, 30, va 40 mahalliy go'ng g'o'za ekiniga berilib tuproqdagi ozuqa elementlar harakati va tuproqlarning mahsuldorligi o'rganildi.

Jadvalda keltirilgan kuzatishlar natijalarining ko'rsatishicha dastlabki tuproqlarning 0-30, 30-50, 50-70 va 70-100 qatlamlari bo'yicha agrokimyoviy ko'rsatkichlari mutanosib ravishda quyidagicha bo'ldi: gumus 0,426; 0,317; 0,217; 0,101% yalpi azot – 0,058; 0,041; 0,029; 0,013%, umumiy fosfor 0,112; 0,110; 0,098; 0,073% va umumiy kaliy 1,89; 1,76; 1,81; 1,91%.

Harakatchan, o'simlik uchun oson o'zlashtiriladigan fosfor va kaliy moddalari tuproqning haydov 0-30 sm qatlamlarida mos holda 23,0-18,0 va 200-210 mg/kg ni tashkil etdi.

Qator yillar davomida tuproqda ma'dan o'g'itlardan tashqari gektariga 10 tonnadan 40 tonnagacha (chirigan quruq holda) mol go'ngi kuzgu shudgor ostiga berilsa unda keskin agrokimyoviy ijobiy o'zgarishlar yuz berishi kuzatildi. Jumladan 5 variantning (40t/ga go'ng berilgan) haydov qatlamida gumus 0,912 % ni, ya'ni Inazorat (go'ng berilmagan) variant (0,43) bilan qiyoslanganda ikki barobar chirindi ko'p to'planishi aniqlandi. Bunda 2, 3 va 4 variantlar oraliq ko'rsatkichlarni tashkil etadi. Asosiy ozuqa elementlaridan eng ko'p ijobiy o'zgarish azot moddasida kuzatilib, u ham bo'lsa 30 va 40 t/ga go'ng berilgan maydonlarda bo'ladi. Suvda qiyin eruvchi fosfor va kaliy elementlarining tarkibida variantlar orasida keskin o'zgarish kuzatilmaydi. Xuddi shunday ko'rinish ularning harakatchan shakillarida ham yuz berdi.

Tuproqdagi karbonatlar tarkibidagi CO₂ miqdori esa 7,0-7,8% atrofidagi ko'rsatkichlarni barcha variantlarda tashkil etdi.

Izlanishlar natijalaridan quyidagilarni e'tirof etish mumkin. Qashqadaryo viloyatining unumdorligi past, sug'oriladigan o'tloqi taqirsimon tuproqlarning agrokimyoviy holatini yaxshilash uchun ma'dan o'g'itlarning ilmiy asoslangan meyorlarini qo'llash bilan birga ularga kuzgi shudgor ostiga yiliga 30-40 t/ga qoramol go'ngi qo'llash ijobiy samara beradi. Maskur tadbir nafaqat tuproqlarni agrokimyoviy xossalarini, balki ularni suv-fizik, agromeliorativ holatini yaxshilaydi, umumiy unumdorligini ko'taradi va provardida ekinlar hosildorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Raupova N., Toxirov O., Ortiqova X.. Tuproq biologiyasi va mikrobiologiyasi. // O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. 2014. 164 - b.
2. Tursunov L. Tuproqshunoslikning hozirgi zamon muammolari. Toshkent, 2010.
3. Tuproqshunoslikning hozirgi zamon muammolari fanidan o'quv uslubiy majmua. Toshkent, 2011.
4. Elektron manbalar: 5. www Ziyonet uz.
5. Belous I.N., Prudnikov P.V. Monitoring radiatsionnoy obstanovki i plodorodiya pochv pashni novozibkovskoy opitnoy stansii. Vestnik Bryanskoy GSXA № 1 (71) 2019 goda. –S. 76.